

ИЗУЧЕНИЕ ОСНОВНЫХ ПРИЧИН БЫТОВОЙ ТРАВМЫ У ДЕТЕЙ И МЕДИЦИНСКО-СОЦИАЛЬНОЕ ЗНАЧЕНИЕ ЕЕ ПРОФИЛАКТИКИ

А.С. Омонова

Ургенчский филиал Ташкентской медицинской академии

Бытовые травмы, которые часто встречаются у детей школьного возраста, особенно распространены в летние месяцы - во время каникул, а также, в зимние месяцы, когда становится трудно присматривать за детьми и защищать их от опасностей. Это, естественно, требует увеличения родительской ответственности в воспитании детей. Причина, по которой детские травмы встречаются гораздо чаще, чем травмы взрослых заключается в том что, дети более подвижны и любопытны к окружающей среде. Бытовые травмы наиболее распространены среди детей, и во многих случаях причиной является пренебрежение родителей. Чрезмерная подвижность, активность детей школьного возраста, переоценка детьми собственных возможностей, игнорирование уровня внешней опасности также могут спровоцировать у них различные бытовые травмы. Виды травм зависят от возраста детей, что требует внимания к их возрасту при профилактике. Основные виды бытовых травм, которые дети младшего школьного возраста могут получить дома: это ожоги от плиты, кипятка и пара, электроприборов и открытого огня. Среди детей среднего школьного возраста чаще встречаются раны, нанесенные острыми порезами и колющими предметами, лестницами, прыжками из окон, отравления химическими веществами и лекарственными препаратами в домашних условиях. А у детей старшего школьного возраста может возникнуть поражение электрическим током из-за неисправного электрооборудования или оголенных проводов, травмы при падении с велосипеда и несоблюдение правил дорожного движения. Также характерной особенностью школьных травм в здании школы является поведение детей вне школы, а на уроках физкультуры травмируется значительная часть детей. Проведенные научные исследования и полученные данные свидетельствуют о том, что в отдельных районах Хорезмской области, где проводятся исследования, в течение 2016-2020 годов травматизм среди детей имеет традицию увеличения, в 2016 году травматизм среди детей составил 6,9% от общей заболеваемости, а к 2020 году этот показатель составил 9,0%, а травматизм увеличился чуть менее чем

на 30%, 60,5% детских травм приходится на мальчиков и 39,5% на девочек., было обнаружено, что у мальчиков его уровень в 1,53 раза выше. Также было отмечено, что в Хорезмской области травматизм среди всего населения в городе в 3,1 раза выше, чем в сельских районах, у мужчин в 1,2 раза выше, чем у женщин, а у детей в возрасте 0-14 лет в городе в 3,8 раза выше, чем в сельских районах. Было обнаружено, что изученных в городе и сельских районах травматизм среди лиц в возрасте 18 лет и старше увеличился в 2020 году в 1,4 раза по сравнению с 2016 годом, в то время как в сельских районах травматизм, особенно среди подростков, был в несколько раз выше, чем среди людей других возрастов. Профилактика бытовых травм среди детей является одним из важнейших и актуальных медико-социальных вопросов во всех странах мира, в том числе в нашей стране и Хорезмской области, где проводятся исследования.

Во избежание травм среди детей следует уделять внимание их возрасту:

1. Важно, чтобы дома родители и другие взрослые разъяснили детям правила безопасности;
2. Дома необходимо постепенно знакомить детей с правилами пользования бытовой техникой. Например, родители должны объяснять, какие травмы получают, когда использует предметы на кухне, чтобы обезопасить своего ребенка. Нельзя подходить к горячей газовой плите, потому что вы можете обгореть, это очень больно, и вы не можете этого вынести, вы будете плакать, мне тоже будет грустно, говоря что-то вроде этого, необходимо правильно научить ребенка;
3. Шкафы, полки и другая мебель в доме и в детских комнатах должны быть надежно закреплены, чтобы открывались и закрывались без звука. Потому что ребенок может получить травму из-за неправильного использования каких-либо острых заглушек или тупого оборудования, пытаюсь исправить этот недостаток.
4. Взрослые семьи, живущие в многоквартирных домах, должны быть особенно осторожны, дети должны находиться под присмотром взрослых на балконе дома и возле открытых окон.
5. Воспитание ребенка дома в соответствии с нашими национальными традициями также способствует снижению травматизма. Например, правила поведения кушать без спешки, не разговаривать во время еды, тогда как, удерживает ребенка от произвольного застревания пищи, в то время когда ребенок должен научиться правильно вести себя за столом, использовать столовые приборы и знать, что оставлять свое место во время еды не только

некультурно, но и опасно. Шутить и играть с ребенком во время еды-это неправильно, и этого нельзя допускать.

6. Средства, представляющие опасность для детей в домашних условиях, включая различные лекарства, уксусную кислоту, бытовую химию, краски, растворители и другие вредные вещества, а также спиртные напитки, следует хранить в недоступном для детей месте.

7. Детям нельзя пользоваться электроинструментами дома.

8. Оставлять детей, особенно детей младшего возраста и дошкольников, одних на улице и во дворе без присмотра считается опасным, поскольку в этом возрасте они будут стремиться к свободному передвижению и будут проявлять повышенный интерес к окружающей среде.

9. Необходимо обучать детей школьного возраста правилам на пешеходных дорожках и проезжей части. Родители не должны забывать, что если совершает ошибку, переходя проезжую часть автомобильной дороги вместе со своим ребенком, ребенок, безусловно, может извлечь из этого пример. Это приводит к тому, что дети получают травмы в результате дорожно-транспортных происшествий.

10. Родители должны объяснить своим детям важность правильного использования защитных приборов (сиденья, ремни) для защиты от транспортных травм.

11. В школе необходимо учить детей правилам ходьбы на переменах, на уроках физкультуры особое внимание следует уделять движениям детей. Потому что больше всего травм дети получают в школе на уроках физкультуры.

Многие травмы могут быть предотвращены, если родители наблюдают за своими детьми дома и учат их безопасности, учителями в школе, воспитателями в дошкольных учреждениях и в общественных местах, если дети не остаются без присмотра на улицах. Мы не должны забывать-что несем ответственность за здоровье наших детей.